

Eine Wahrscheinlichkeitsdichte über einen Parabelausschnitt mit Randverteilungen und bedingten Wahrscheinlichkeitsdichten:

Harald Schröer

2019

Wir betrachten die gleichmäßig verteilten Zufallsvariablen X und Y , also einen Zufallsvektor im $\mathbb{R}^2$.
Wir schauen uns folgenden Parabelausschnitt an:

Wir berechnen durch Integration die Fläche F des Parabelausschnitts:

$$F = \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = 1 - \frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{3}$$
$$= 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \qquad F = \frac{4}{3}$$

Wir können also folgende Wahrscheinlichkeitsdichte $f(X, Y)$ konstruieren:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{4} & 0 \leq y \leq 1 - x^2 \\ & -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Nun kommen wir zur Randverteilung von X :

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dy = \int_0^{1-x^2} \frac{3}{4} dy = \frac{3}{4} \cdot (1-x^2)$$

Randverteilung von Y:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx$$

$$y = 1-x^2 \\ \Rightarrow x = \pm \sqrt{1-y}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\sqrt{1-y}}^{+\sqrt{1-y}} \frac{3}{4} dx = \frac{3}{4} \cdot 2 \cdot \sqrt{1-y} = \frac{3}{2} \cdot \sqrt{1-y}$$

Die bedingten Wahrscheinlichkeitsdichten ergeben sich aus:

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} \quad f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

Wir haben die Randverteilungen:

$$f_X(x) = \frac{3}{4} \cdot (1-x^2) \quad f_Y(y) = \frac{3}{2} \cdot \sqrt{1-y}$$

Wir gelangen also zu den bedingten Wahrscheinlichkeitsdichten:

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{2 \cdot \sqrt{1-x^2}} & 0 \leq y \leq 1-x^2 \\ & -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{2 \cdot \sqrt{1-y}} & 0 \leq x \leq 1-x^2 \\ & -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Damit ist die Berechnung abgeschlossen.